

श्री श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको कार्यालयको दर्ताको लागि चेरा उपरि
श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको कार्यालयको
विधान ।

प्रस्तावना
श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको कार्यालयको दर्ताको लागि चेरा उपरि
यो विधान सभा दत्त एन २०३४ को अधिनमा गरिएको छ ।

परिच्छेद - १
प्रारम्भिक

१. संस्थाको नाम : यस संस्थाको नाम श्रीराधकृष्ण नारायणनिकाय रहनेछ ।
(क) संस्थाको कार्यालय रहने ठेगाना : श्रीराधकृष्ण नारायणनिकाय रहनेछ ।
(ख) संस्थाको कार्यक्षेत्र : यस संस्थाको कार्यक्षेत्र श्रीराधकृष्ण नारायणनिकाय जिल्ला र अन्य जिल्लामा शाखा विस्तार वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलाइ सवन्धित स्थानीय अधिकारीको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।
(ग) प्रारम्भ : यो विधान सभा दत्त भएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ ।
(घ) संस्थाको अस्तित्व :
१. यो संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाल संगठित गैर मुनाफा रहित गैरमानजिक संस्था हुनेछ ।
२. संस्थाले ब्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न उपभोग गर्न सक्नेछ ।
३. संस्थाले ब्यक्ति सरह आफ्नो नाबोट नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र सोही उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्नेछ ।
४. संस्थाले आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको हक अधिकारको हनन गर्नेछैन ।

२. परिभाषा :

- परिभाषा नियम वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा : श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको
(क) विधान भन्नाले श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको विधानलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख) संस्था भन्नाले श्रीराधकृष्ण नारायणनिकायको संस्थालाई जनाउँछ ।
(ग) समिति भन्नाले यस विधानको दफा १३ बमोजिम गांठल कार्य समितिलाई जनाउँछ ।
(घ) सभा भन्नाले यस विधान बमोजिम बसेको साधारण सभा र विशेष साधारण सभालाई समेत जनाउँछ ।
(ङ) पदाधिकारी भन्नाले संस्थाका पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(च) नियम विनियम भन्नाले यस विधान अन्तर्गत बने नियम विनियमलाई जनाउँछ ।
(छ) स्थानीय अधिकारी भन्नाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जनाउँछ ।
(ज) तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यो विधान र यस विधान अन्तर्गत बनेका विधान विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।
(झ) स्थानीय निकाय भन्नाले गा वि स र महानगर र उपमहानगर र नगरपालिका र जि वि स लाई जनाउँछ ।
(ञ) आवश्यकता अनुसार थप गर्न सकिने ।

३. **संस्थाको छाप र चिन्ह** : प्रचलित व्यवस्थाका प्रतिकूल नहुने गरी संस्थाको छुट्टा छुट्टै छाप र चिन्ह हुनेछ । छाप र चिन्ह अनुसूच-१ बमोजिमको ढाँचामा हुनेछ । तर संस्थाको नाम छाप र चिन्ह पूर्व दत्त नएको कुनै संस्थासँग यस मागमा सशोधनको प्रक्रियाद्वारा तुरुन्त सशोधन गरिनेछ ।

परिच्छेद - २

४. संस्थाको उद्देश्य :

१. यस संस्थाको उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम हुनेछ ।

(क) यो संस्था गैर मुनाफा रहित जनहितकारी सामाजिक संस्था हुनेछ ।

(ख) शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अनुसन्धान, एक प्रकाशन

(ग) सुधारका र उच्च शक्तिलाग

(घ) कम्पनी बचिहृत्क कर्णानुषा कम्पनी दर्ताको लागि प्राप्त गरिएको उद्देश्य

५. संस्थाको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरु :

यस संस्थाको उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने देहायका कामहरु गर्नेछ ।

(क) संस्थाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरी मात्र उपरोक्त उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(ख) संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने वा भाडामा वा लिजमा लिनेछ र कम्प्युटर, टेलिफोन, टाइपराइटर, फ्याक्स जस्ता कार्यालय सामान तथा सवारी साधन खरिद गर्नेछवा भाडामा लिई प्रयोग गर्नेछ ।

(ग) संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवाका शर्तहरु निर्धारण गर्नेछ ।

(घ) संस्थामा प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता सञ्चालन गर्नेछ ।

(ङ) यो संस्थाले कुनै पनि काम गर्दा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी गर्नेछ ।

परिच्छेद-३

सदस्यता

६. सदस्यताको वर्गिकरण :

(क) **साधारण सदस्य** : यस विधानको दफा ७ बमोजिम योग्यता पुगेको कुनै नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत रही आवेदन गरेमा संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु साधारण सदस्य हुनेछन् ।

(ख) **संस्थापक सदस्य** : यस संस्था दर्ता हुँदाको वखतका पदाधिकारीहरु संस्थापक सदस्य हुनेछन् । संस्थापक सदस्यहरु साधारण वा सदस्यता लिएर विधान बमोजिमको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

(ग) **आजीवन सदस्य** : संस्थाको विकासको लागि विशेष सहयोग, योगदान पुऱ्याउने व्यक्तिहरुलाई तोकिएको प्रकृया अन्तर्गत आजीवन सदस्य प्रदान गरिनेछ ।

10) सरकारी पुस्तक & सार्वजनिक प्रकाशनों में लिखित :

1) साधारण सार्वजनिक

(क) साधारण सार्वजनिक ग्रन्थ होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

2) सरकारी पुस्तक

(क) जो सरकारी पुस्तक सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित की जाती है, वे सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित की जाती हैं।

(ख) सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

3) सरकारी पुस्तक

सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

4) सरकारी पुस्तक

सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सरकारी पुस्तक

सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

6) सरकारी पुस्तक

सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित होने पर केवल १/४ भाग के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता है। अन्य भागों के लिए सरकारी पुस्तकालय में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

परिच्छेद-४

साधारण सभा, कार्य समिति तथा बैठक सम्बन्धि व्यवस्था :

11)

1) साधारण सभाको गठन

यस विधानको दफ्तार ७ बमोजिम प्राप्त गर्ने मातहत सदस्यहरु बाहेक अन्य सदस्यहरु सदस्यको साधारण सभाको गठन हुनेछ। मान्य सदस्यहरु अधिस्थित हुनेछन्, साधारण सभा सदस्यको सर्वोच्च निकाय हुनेछ।

2)

यस सभाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ।

(क) वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक वार्षिक साधारण सभा हुनेछ।

(ख) विशेष साधारण सभा : सदस्यको कुल सदस्य सभाको एक चौथाई सदस्यहरुले कारण देखाई विशेष साधारण सभा माग गरेमा विशेष साधारण सभा कार्य समितिले कम्तीमा सात दिन भित्र अधिवार्य रूपमा बोलाउनु पर्नेछ। तर साधारण सभा वा विशेष सभा बसेको ६ महिना भित्र पुन विशेष साधारण सभा बस्न सक्ने छैन।

- (ड) मस्याको आवश्यक ठाउँको टाउँमा रमितिको बैठकले तोक्यो सबै अध्यक्षको आदेशमा रकम निकामा गर्ने र अध्यक्षको आदेश विना रकम निकामा गर्ने नपाउने ।
- (च) जिन्दी सामान तथा भौतिक सस्त्रनाको रबाँदेख गर्ने ।

सह-सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार

- (क) मस्याको सचिवालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्ने ।
- (ख) सचिवको निर्देशन अनुसार काम गर्ने ।
- (ग) अभिलेख सुरक्षित राख्ने ।
- (घ) सचिवको अनुपस्थितीमा काम गर्ने ।

सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार

- (क) समितिको बैठकमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।
- (ख) मस्याका कार्यमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।

१८. गणपूरक संख्या :

- १ कूल सदस्य मस्याको ६०%, साधारण सदस्यहरूको उपस्थित तनै साधारण मस्याको काम कारवाही हुनेछैन ।
- २ तर विधानको दफा ११ को (५) मा उल्लेख भए वर्मोजिम पून वोलान्गको साधारण मस्यामा कूल सदस्यको मस्याको ५१%, उपस्थित भागमा मस्या गर्ने बाधा पर्ने छैन ।

परिच्छेद-६ आर्थिक व्यवस्था

१९. संस्थाको कोष :

- १ मस्याको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा दहाय वर्मोजिम प्राप्त रकमहरू जम्मा हुनेछन् ।
- (क) सदस्यता बापत प्राप्त प्रवेश शुल्क र सदस्यता शुल्कको रकम ।
- (ख) कसैले इच्छाले दिएको अनुदान, महायता बापत प्राप्त रकम ।
- (ग) मस्याको चल अचल सम्पत्ति वा अन्य वस्तुको विक्रीबाट प्राप्त रकम ।
- (घ) विदेशी मस्या व्यक्तिको वा अन्तराष्ट्रिय मध्य मस्याबाट महायता बापत प्राप्त रकम ।
- (ङ) स्थानीय निकायबाट प्राप्त अनुदान वा महायता बापत प्राप्त रकम ।
- (च) मस्याको उद्देश्य अनुरूप आयोजना गरिएको समारोह, कार्यक्रम आदिबाट प्राप्त रकम ।
- २ विदेशी मध्यमस्या वा व्यक्तिको अधिक मस्या तथा अनुदान लिनु पर्ने भागमा समाज वल्पाथ ऐन २०४९ दफा १६ वर्मोजिम समाज कल्याण परिषदको पून स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
- ३ मस्यामा प्राप्त रकम स्थानीय बैकमा जम्मा गरी बैक खाता सञ्चालन गरिनेछ ।

२०. खाता सञ्चालन :

मस्याको बैक खाता अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष (अनुवार्थ) को समुक्त रन्तबलबाट खाता सञ्चालन हुनेछ । प्रचलित ऐन नियम अनुसार सबै गर्ने तथा सबैको श्रमता राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

१०) **कोषको रकम खर्च गर्ने तरिका :**

- (क) संस्थाको कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा देहाय बमोजिम तरिका अपनाई खर्च गरिनेछ ।
- (ख) संस्थाको वार्षिक बजेट माफमा र वार्षिक बजेटमा स्वीकृत नभई कोषबाट खर्च गर्न सकिने छैन ।
- (ग) साधारण सभाबाट पारित बजेट र वार्षिकको अन्तिममा रही अन्तमात्र खर्च गर्न सकिनेछ ।
- (घ) कोषबाट खर्च भएमा रकमको आर्थिक प्रतिवेदन साधारण सभामा अनिवार्य रूपले पेश गर्नु पर्नेछ ।
- (ङ) कोषको रकम खर्च गर्दा तोकिए बमोजिम खर्च गर्ने पर्नेछ ।

२२) **संस्थाको लेखा र लेखा परिक्षण :**

- १) संस्थाको आय-व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम स्पष्ट तवरले गरिनेछ ।
- २) संस्थाको लेखापरिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम रोजपुट्टी लेखापरिक्षकबाट हुनेछ ।
- ३) नेपाल सरकार वा स्थानीय अधिकारीले चाहनेमा जनसकै वरत पनि आफै वा मातहतका-कर्मचारीहरू खटाई संस्थाको हिसाब किताब जाँच वा जाँचउन सक्नेछ ।
- ४) लेखापरिक्षकको नियुक्ति वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ तर प्रथम वार्षिक सभा नभए सम्म लेखा परिक्षकको नियुक्ति कांय समितिबाट हुनेछ ।

परिच्छेद-७

निर्वाचन, अविश्वासको प्रस्ताव, विद्यालय शिक्षण सम्वन्धी व्यवस्था

२३) **निर्वाचन सम्वन्धि व्यवस्था :**

- (क) कांय समितिको निर्वाचन प्रयोजनको लागि वडिमा १५ जनाको एक निर्वाचन समिति कांय समितिको सहमतिद्वारा गठन गरिनेछ ।
- (ख) निर्वाचन समितिले प्रचलित कानूनको परिधि भित्र रहेर निर्वाचन कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।
- (ग) निर्वाचन सम्वन्धी विवाद उत्पन्न भएमा विवादको टांगो निर्वाचन समितिले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ ।
- (घ) निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट निर्वाचन समितिको स्वतः विघटन हुनेछ ।

२४) **उमेदवार हुने योग्यता :**

- (क) कांय समितिको उमेदवार हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुग्नको हुनु पर्नेछ ।
- (ख) साधारण सदस्यता प्राप्त गरेका ।
- (ग) नेपाली ना प पत्रको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको ।
- (घ) कमतीमा १८ वर्ष उमेर पुगेको ।
- (ङ) मानसिक समतुलन नपुगेको ।
- (ड) प्रचलित ऐन कानूनले तोपि नहुनेगएको ।
- (ब) संस्थाको उद्देश्य प्रति बफालार भएको ।

२५) **अविश्वासको प्रस्ताव :**

- १) अविश्वासको प्रस्ताव विभिन्न सभा कत पदाधिकारीको विरुद्धमा हो स्पष्ट सुझाई देखाप-बमोजिमको ित पुचाई संस्थाका टांगो गर्नु पर्नेछ ।

- (क) नेपाली भाषामा विष्ट शब्दको प्रयोग गरी लेखापत्री हुनु पर्छ ।
- (ख) प्रस्तावको विषय स्पष्ट र व्यवहारिक हुनु पर्छ ।
- (ग) साधारण सभा सदस्यहरू माध्यबाट बमोजिममा १/४ एक चौथाई सदस्यहरूको प्रष्ट नाम, घर नं. ठेगाना सहित खुलाई सही भएको हुनु पर्छ ।
५. ७.१.१७.१ बमोजिम सरसभामा रमाउनु पर्ने अधिकारको प्रस्ताव माफ्ट विषय सम्बन्धमा साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने स्थान, मिति समय समेत तोकि सस्थाको साधारण सभाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई विधानको दफा ११ (४) बमोजिम साधारण सभा वा विशेष साधारण सभा बस्ने सूचना दिनुनेछ ।
३. अविशवासको प्रस्ताव माथि छलफलको प्रक्रिया :
- (क) साधारण सभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले साधारण सभामा उपदफा १ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिनेछ र प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यहरू मध्ये १ जनाले अविशवासको प्रस्ताव ल्याउन पर्ने कारण सहितको आफ्नो अभिमत सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।
- (ख) उप-दफा ३ (ख) बमोजिम अविशवासको प्रस्ताव जुन पदाधिकारीहरू विरुद्ध प्रस्तुत गरिएको हो अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले ती पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो सभाई पेश गर्ने मोडको लागि आफ्ना भनाईहरू राख्न अनुमति दिनुन छ ।
४. अविशवासको प्रस्ताव माथि निर्णय :
१. अविशवासको प्रस्ताव उपर आफ्नै भनाई प्रस्तुत गर्ने काम समाप्त भएपछि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो अविशवासको प्रस्तावको बहुमत पक्ष वा विपक्षमा छु भन्ने निर्णयको लागि देहाय बमोजिमको कुनै एक तरिका अपनाई अविशवासको प्रस्तावको निर्णयको घोषणा गर्नेछ ।
- (क) अविशवासको प्रस्तावको पक्षमा गत प्रकट गर्ने अर्को समूह छुट्टाएर वा
- (ख) साधारण सभाको सदस्यहरूलाई अविशवासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा गोप्य मतदान गराएर
२. साधारण सभाको कुल सदस्य सख्याको २/३ (दुई तिहाई) बहुमतले अविशवासको प्रस्ताव पारित हुनेछ । त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा प्रस्तावित पक्षको व्यक्तिहरू पद भक्त हुनेछन् ।
३. निर्वाचित भएको ६ महिना नपुगी वा प्रस्ताव विफल भएमा ६ महिना नपुगी त्यस्तो व्यक्ति उपर पुनः अविशवासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन ।

२६. विधान संशोधन :

कुल सदस्य संख्याको २/३ (दुई तिहाई) साधारण सभा सदस्यहरूले अनुमोदन गरे पश्चात मात्र सस्थाको कुनै दफा संशोधन वा खारेजका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष शिफारिस गोर पठाउनु पर्नेछ । स्थानीय अधिकारीबाट स्वीकृत भए पश्चात मात्र सस्थाको कुनै दफा संशोधन वा खारेज भएको मानिनेछ ।

२७. नियम बनाउन सक्ने :

१. सस्थाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र सो नियम-साधारण सभाबाट पारित गराई लागू हुनेछ र स्थानीय अधिकारीलाई सो को जानकारी दिनु पर्नेछ ।
२. यो विधान र विधान अन्तर्गत बनेको नियमको अधिनमा रही सस्थाको कार्य सञ्चालन र उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि कार्य निर्मितले कर्मचारी व्यवस्था र अधिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम बनाई लागू गर्न सक्छ । त्यस्तो विनियमहरू साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

३४ हामी सिंह रा सुशासक पद पञ्चम
 निम्न सातको रोहवरमा विधानमा सीधा नभई ।
 निम्न संस्थापकहरू यस विधान बमोजिम नाम एवं पदहरू भई

क्र.सं.	संस्थापकको नाम, वर र	साथीको नाम, वर, काल र मतिहास
१	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
२	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
३	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
४	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
५	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
६	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
७	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
८	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज
९	नाम : पद : अवधि : ठेगाना : दस्तावेज	नाम : ठेगाना : दस्तावेज

प्रश्नसूची-1
 (निम्नलिखितको पढ़ो 3 सय सवर्निनाम।
 सस्याको सिक्त र छाप

सस्याको सिक्त र छाप

सस्याको सिक्त र छाप
 सस्याको सिक्त र छाप
 सस्याको सिक्त र छाप

सस्याको सिक्त र छाप

1911

1911

अनर्गल-२

सपथ

म डा. अर्जुन शर्मा यस प्रेमलक्ष्मी शिक्षण संस्थामा संस्थापक कार्यकारी
सभाबाट २०७३ पदमा निर्वाचित भएकोमा आफ्नो कार्यकालको अवधिमा
संस्थाको विधान नीति, नियम अनुसार संस्थाको हित र स्वार्थलाई सर्वांगीण मानी
व्यक्तिगत स्वार्थ हितलाई त्यागि संस्था प्रति मन, बचन र कर्मले आफ्नो पदीय
जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु ।

सपथ गराउने

डा. अर्जुन शर्मा

२०७३

सपथ लिने

डा. अर्जुन शर्मा

संस्थाको पद : संस्थापक

संस्थाको नाम : ०४२०५४/१२२०

गौरादह नगरपालिका

१० नं. वडा कार्यालय
गौरादह नगरपालिका
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पत्र संख्या: ०६५/०६५
चलानी नं.: XDC

मिति: २०६५/१३

अनुसूची: ३१

बिषय: नाता प्रमाणित प्रमाण-पत्र ।

श्री/सुश्री/श्रीमती निकाराज देवता
गौरादह नगरपालिका वडा नं. ३

देशवका व्यक्तिसेन देहाय वर्माजिमको नाता सम्बन्ध रहेकोले सो नाता सम्बन्ध प्रमाणित गरी पाउँ
भनी गौरादह नगरपालिका वडा नं. ३ वडा कार्यालयमा मिति: २०६५/१३ मा

दिनेभएको दरखास्त वर्माजिम यस कार्यालयबाट आवश्यक जर्चवृत्त गरी दुम्हटा तपाइँको देहाय वर्माजिमको
व्यक्तिसेन देहाय वर्माजिमको नाता सम्बन्ध कायम रहेको देखिएकोले नाता प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र
दिइएको छ ।

क्र.सं.	नाता सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिको नाम	नाता
१	रत्न रेड कुम्हानी देवता	श्रीमति श्री देवता
२	खिनाय मस्य देवता	गजना देवता
३	गोडा मसाद दादान	साइना देवता
४	नाजत दादान	कजि देवता

दरखास्तावालाको दस्तावेज:-

न्यायवे सक्षिद्राय

श्री देवता

गजना देवता

साइना देवता

कजि देवता

वडा अध्यक्ष

गौरादह नगरपालिका

२ न वडा कार्यालय

गौरादह, भन्पा

१ व पश्चिम नेपाल

संस्थापक संख्या: ०६५/०६५
संस्थापक मिति: २०७५

मिति: २०७५/९/२९

अनुसूची ३१

विषय: नाता प्रमाणित प्रमाण-पत्र ।

निवेदक

श्री सुश्री श्रीमती किशोर पुसाद दादाल
गौरादह नगरपालिका वडा नं. २

देशभका व्यक्तिसँग देशभय बर्नाजिनको नाता सम्बन्ध रहेकोले सो नाता सम्बन्ध प्रमाणित गरी पाउँ भनी गौरादह नगरपालिका वडा नं. २ वडा कार्यालयमा मिति २०७५/९/२९ मा मा विद्युतमएको दरखास्त बर्नाजिन यस कार्यालयबाट आवश्यक जाँचबुझ गरी बुझदा तपाईंको देशभय बर्नाजिनको व्यक्तिसँग देशभय बर्नाजिनको नाता सम्बन्ध कायम रहेको देखिएकोले नाता प्रमाणित गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

क्र.सं.	नाता सम्बन्ध कायम गरेको व्यक्तिको नाम	नाता
१	रत्न लिङ्गराज दादाल	बुवा
२	रत्न देव कुमारी दादाल	आमा
३	स्तिनाराम दादाल	भाइको भाइ
४	गणेश महारु दादाल	खाइको भाइ
५	राजेश दादाल	आजो भाइ

दरखास्तबालाको दस्तखत:-

त्याग्ये सहिखाप

दायाँ

बायाँ

गणेश भाइ

वडा अध्यक्ष

राजेश भाइ

वडा अध्यक्ष

प्रमाण पत्र नं ४०२
नम ०९८/१५/१९
गौरादेह गाउँ विकास समितिको कार्यालय
गौरादेह, जपाना
Office of the Village Development Committee
Gauradaha, Jhapa [Nepal]

व्यवसायिक प्रमाण-पत्र

(पत्र)

गौरादेह-४ वडा नं० गौरादेह-३। जे. बी. नं. ४
गा. वि. नं. गाउँ नं० २ गा. (२।) श्रीको विपन्न काल वा कर्म बाबुं
भरण नो प्रमाण-पत्र दिनुको छ ।
१. काल वा कर्म को शानतः
२. व्यवसायको विवरणः

नामः श्रीमान् ... श्रीमान्
व्यवसायः ...
तारीखः ...
आज्ञापनः श्रीमान् ...

क्र. सं.	व्यवसायको विवरण	व्यवसायको प्रकार	व्यवसायको स्थिति	व्यवसायको अवधि	व्यवसायको शुरुवात	व्यवसायको अन्त
०९८/१५/१९	३। श्री. श्री.	४००१	...	...	...	...

प्रमाण-पत्र पाउनुले प्रमाणित गर्नुपर्ने विवरणः
१. प्रमाण-पत्र अकाउन्ट प्रमाणित गर्नुपर्ने विवरण हुनेछ ।
२. प्रमाण-पत्र अकाउन्ट (प्राउन्ट) नभैलाग्यो कसैको विवरण (विवरण) नभैलाग्यो पर्दछ ।
३. प्रमाण-पत्र अकाउन्टमा कसैको कसैको विवरण नभैलाग्यो पर्दछ ।
४. प्रमाण-पत्र अकाउन्टमा कसैको कसैको विवरण नभैलाग्यो पर्दछ ।
५. प्रमाण-पत्र अकाउन्टमा कसैको कसैको विवरण नभैलाग्यो पर्दछ ।
६. प्रमाण-पत्र अकाउन्टमा कसैको कसैको विवरण नभैलाग्यो पर्दछ ।

गाउँ विकास समितिको कार्यालय
OFFICE OF VILLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE

पत्र संख्या - ०५९/०६०
 पत्रको नं - १०९४

दिनांक - २०५९/११/१५

विषय :- नाता प्रमाणित गरिएको ।

श्री. श्रीमती सुधी किशोर प्रसाद दाहाल
बोसिरे - ४ माया

देहायका व्यक्तिसँग देहाय बमोजिमको नाता सम्बन्ध रहेकोले सो नाता सम्बन्ध प्रमाणित गरी पाठ भनी बोसिरे गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को वडा समितिको कार्यालय मार्फत यस बोसिरे गाउँ विकास समिति कार्यालयमि २०५९/११/१५ मा दिनु भएको दरखास्त बमोजिम सम्बन्धित वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक साँचपुस तथा साक्षी सन्निभ दुम्डा तपाईंको देहाय बमोजिमको व्यक्तिसँग देहाय बमोजिमको नाता सम्बन्ध कायम रहेको देखिएको बोसिरे गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ को वडा कार्यालयबाट प्राप्त सिफारिस पत्रको आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०३२ को दफा २२९ बमोजिम नाता प्रमाणित गरी यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ।

नाता सम्बन्ध कायम रहेको व्यक्तिको

कायम रहेको नाता सम्बन्ध

नाम, ठेगाना :-

- क) रवि कुमार दाहाल बोसिरे - ४
- ख) लक्ष्मी देवी दाहाल " "
- ग) अरुण दाहाल " "
- घ) रमाञ्छि दाहाल " "

- माया
- श्रीमती
- बोसि
- बोसि

दरखास्तवालको हस्ताक्षर
 न्यान्ने

नाता कायम भएको व्यक्तिको फोटो

नाता प्रमाणित गर्ने अधिकारी

नाम :-

दर्जा :-

सही :-

मिति :-

(Handwritten signature and date)
 २०५९/११/१५

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं. ०४-०२-७३-११६२६

नाम थर	जिल्ला थापा	किसिम महिला
जन्म स्थान	जिल्ला भोजपुर	
स्थायी बासस्थान	म.प्र. स. कुसुम	सङ्ग नं ३
	जिल्ला झापा	
जन्म मिति	स.पा. गौरादह	सङ्ग नं ८
बाबुको नाम थर	साल २०५१ महीना ०१ गते ०१	
माताको नाम थर	शिव सेन थापा	ना.प्र.नं.
	XXXX	ना कि स्थान
पति/पत्नीको नाम थर	XXXX	ना.प्र.नं.
		ना कि
पति/पत्नीको नाम थर	सुर्प बहादुर थापा	ना.प्र.नं.
ठेगाना	गौरादह स.पा.-८ झापा	ना कि स्थान

इलाका प्रशासक

Government of Nepal has issued the Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.	04-02-73-11626	Sex	Female
Full Name.	BINITA THAPA		
Date of Birth (AD):	Year: 1994	Month: APR	Day: 22
Birth Place.	District: Bhogpur		
Permanent Address	VDC: Kulum	Ward No.:	3
	District: Jhapa		
	Municipality: Gauradaha	Ward No.:	8

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकतापत्र प्रमाणपत्र दिइएको छ।

नागरिकता कृपिम वगैज
प्रमाण पत्र बाहेकको दस्तखत
दायाँ अङ्गको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारी
दस्तखत
नाम थर यज्ञ प्रसाद थापा
द.सं. ३०५१ महीना ०१ गते ०१
स.पा. गौरादह

यस प्रमाणपत्र बढेको कसै पार्नेपछि नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको कार्यालयमा नयाँ प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ना.प्र.नं. ०४-०२-७३-११६२६

नाम थर	जिल्ला थापा	किसिम महिला
जन्म स्थान	जिल्ला भोजपुर	
स्थायी बासस्थान	म.प्र. स. कुसुम	सङ्ग नं ३
	जिल्ला झापा	
जन्म मिति	स.पा. गौरादह	सङ्ग नं ८
बाबुको नाम थर	साल २०५१ महीना ०१ गते ०१	
माताको नाम थर	शिव सेन थापा	ना.प्र.नं.
	XXXX	ना कि स्थान
पति/पत्नीको नाम थर	XXXX	ना.प्र.नं.
		ना कि
पति/पत्नीको नाम थर	सुर्प बहादुर थापा	ना.प्र.नं.
ठेगाना	गौरादह स.पा.-८ झापा	ना कि स्थान

इलाका प्रशासक

Government of Nepal has issued the Citizenship Certificate with following details

Citizenship Certificate No.	04-02-73-11626	Sex	Female
Full Name.	BINITA THAPA		
Date of Birth (AD):	Year: 1994	Month: APR	Day: 22
Birth Place.	District: Bhogpur		
Permanent Address	VDC: Kulum	Ward No.:	3
	District: Jhapa		
	Municipality: Gauradaha	Ward No.:	8

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम यो नागरिकतापत्र प्रमाणपत्र दिइएको छ।

नागरिकता कृपिम वगैज
प्रमाण पत्र बाहेकको दस्तखत
दायाँ अङ्गको छाप (बायाँ)

प्रमाण पत्र जारी गर्ने अधिकारी
दस्तखत
नाम थर यज्ञ प्रसाद थापा
द.सं. इलाका प्रशासन कार्यालय
गौरादह, स.पा.-८ झापा

यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा जसो लागेमा न्यायिक निकायमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

The following are the
 names of the
 members of the
 committee.

---	---

The names of the
 members of the
 committee are
 listed below.

The following are the
 names of the
 members of the
 committee.

--	---

The names of the
 members of the
 committee are
 listed below.

जिला प्रमाणित
 नेपाली जमा बलाको प्रमाण-पत्र
 नाम घर: ...
 जन्म मिति: ...
 हालको पत्र नं: ...
 जन्म मिति: ...
 बाबुको नाम घर, बतन: ...
 पतिको नाम घर: ...

P

31

5

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

--	--

... ..

... ..

... ..

... ..

व्यक्तिगत रूप से २०२० (संशोधन सहित) संशोधन या शोधकर्ताको

प्रमाणित करने हेतु।

व्यक्तिगतको संशोधन - व्यक्तिगत

प्रमाणित करनेको तरीका।

उपरोक्तको रूप

प्रमाणित करने वाले अधिकारीको

नाम:

नाम व्यक्तिगत - व्यक्तिगत

व्यक्तिगत रूप से संशोधन

मिति: २०२०/०५/०५

नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र

नाम धर
जन्मस्थान
नगर/गाउँ पञ्चायत
हालको बसोबास
जन्म मिति
बाबुको नाम, धर, बसोबास
पतिको नाम धर

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

and
 are ...
 - the ...
 - ...
 - ...

...
 ...

गौरादह नगरपालिका कार्यालय

गौरादह नगर (नेपाल)

GAURADAHAN MUNICIPALITY OFFICE

Gauradaha, Jhapa (Nepal)

76

संख्या: ०६३१०६१

दिनांक: ३६८

२०७३/०६/२२

विषय: पारिवारिक विवरण (सम्बन्धका)

यो यो जस रोज सम्बन्ध छ।

प्रस्तुत विषयमा पारिवारिक विवरण प्रमाणित गरी पाउं भनी गौरादह नगर वडा नं ४ मा तल्ले तारा देवी दाहालले पत्रा लेखि आनेकन अनुसार तपाईंको कार्यालय, कलेक्टर भए अनुसारले निवेदन तारा देवी देसा को पारिवारिक विवरण निम्न प्रमाणित गरिन्छ।

तपाईंको

क्र.सं.	नाममा	नाता
१)	तारा देवी दाहाल	आमा
२)	बिजो प्रसाद दाहाल	पति
३)	दिकारा दाहाल	ससुरा
४)	अर्जुन दाहाल	होरा
५)	सगरिका दाहाल	होरा

०६३१०६१२२

०६३१०६१२२

चौहड्डी प्रमाणित सम्बन्धमा ।

श्री - यो जो सग सम्बन्धित छ ।

उपरोक्त सम्बन्धमा गौरागढ न०५१० वार्ड नं ८ वस्ने श्री/ श्रीमती नारायणी ताम्रा मा सविक

ने यस न०५१० कार्यालयमा मिति: २०६३.१०.१२ मा सविक

गौरागढ वार्ड नं ८ हाल गौरागढ न०५१० वार्ड

नं ८ मा पर्ने कि नं १०३६ को ज वि

००६४६.६० को भएर जग्गाको जीतपती सोध सविद्यार निम्न बसोजिम भएकाले

वार किल्ला प्रमाणित गरिपाउं भनी दिनु भएको निवेदन साथै पेश भएका कागजाल प्रमाण पूर्वा अनुसार उत्त

कि नं को जग्गाको निम्न बसोजिम वार किल्ला भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

चौहड्डी

कि.नं. १०३६ कि.नं.

०६३/१०६१०२

१) पूर्वमा कि.नं. ब्याङ्ग गाउँपालिका १) पूर्वमा कि.नं.

२) पश्चिममा कि.नं. भद्रा, कुवाँना २) पश्चिममा कि.नं.

३) उत्तरमा कि.नं. गौरागढ - रूकुमना ३) उत्तरमा कि.नं.

४) दक्षिणमा कि.नं. सोम, सप्तार, धारा ४) दक्षिणमा कि.नं.

०६३/१०६१०२

संज्ञक संख्या

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग

संज्ञक संख्या

**दसक भाषा
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र**

जग्गाधनीको नाम धर : तारा देवी शाहल
 स्थान : काभ्रे अक्षाण्ड / म.प. : गौरादुर्ग वडा नं. ४
 जग्गाधनीको नाम : दत्त प्रसाद शर्मा
 जग्गाधनीको पता : धर किराँत, ग. शाहल
 जग्गाधनीको क्षेत्रफल : १.०४४४
 जग्गाधनीको मालिकता : जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त

दिनांक २०७४.०३.०४

क्र.सं.	जग्गाधनीको नाम	जग्गाधनीको पता	जग्गाधनीको क्षेत्रफल	जग्गाधनीको मालिकता	जग्गाधनीको दर्ता नं.	जग्गाधनीको दर्ता मिति
१	दत्त प्रसाद शर्मा	धर किराँत, ग. शाहल	१.०४४४	जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त	३६३६	२०७४.०३.०४

जग्गाधनीको दर्ता नं. : ३६३६
 दिनांक : २०७४.०३.०४

रजिस्ट्रारको दस्तखत :

Handwritten signature and official stamp of the Registrar.

श्रीमद्भारत रत्न सम्मानना समिति
श्रीमद्भारत रत्न सम्मानना समिति
श्रीमद्भारत रत्न सम्मानना समिति

श्रीमद्भारत रत्न सम्मानना समिति

पत्र सं. पु. ३७०

नाम	पता

व्यक्तिगत नाम वर :- गौरी देवी दाहाल
 पतेना :- दिल्ली - श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह वडा नं. :- ५
 पतेनाको नाम :- उदय प्रसाद पतिरे
 वडाको नाम :- धर्मेश्वर प्रसाद दाहाल
 माता/बाबा / पति नं. :- १५०५८
 स्थापना :- दिल्ली प्रशासन कार्यालय, भारत

दिनांक २०१५/०१/०५

पत्र सं. पु. ३७०	व्यक्तिगत नाम वर	पतेना / पतेनाको नाम	वडा नं. / वडाको नाम	जिल्ला नं.	विवाह पत्र / प्रमाण पत्र	पतेनाको नाम वर	पति/माता / पति नं.	पतेनाको नाम वर	पति/माता / पति नं.	पतेनाको नाम वर	पति/माता / पति नं.	पतेनाको नाम वर	पति/माता / पति नं.	पतेनाको नाम वर	पति/माता / पति नं.
३७०	गौरी देवी दाहाल	दिल्ली - श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	वडा नं. :- ५	५	प्रमाण पत्र	श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	पति नं. :- १५०५८	श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	पति नं. :- १५०५८	श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	पति नं. :- १५०५८	श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	पति नं. :- १५०५८	श्रीमद् भग. वि. सं. / न. पा. :- गौरादह	पति नं. :- १५०५८

पत्र सं. पु. ३७०

पत्र सं. पु. ३७०

पत्र सं. पु. ३७०

०१/१५

०१/१५

Handwritten notes and calculations at the top of the page, including numbers like 316-370 and 5086, and various symbols and lines.

Large handwritten text or diagrams at the bottom of the page, possibly a signature or a set of instructions.

1) 84 (100%) ...

अभि
अभ्यास
अभ्यास

समाप्त रक्क

प्रमाण पत्र

अभि
अभ्यास

क्र.सं.	नाम	प्राप्ति	प्रमाणपत्र	मार्ग
1	अभि	अभ्यास	अभि	अभ्यास

क्र.सं.	नाम	प्राप्ति	प्रमाणपत्र	मार्ग
2	अभि	अभ्यास	अभि	अभ्यास

क्र.सं.	नाम	प्राप्ति	प्रमाणपत्र	मार्ग

अभि
अभ्यास

नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)

वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय
बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय
दमक वितरण केन्द्र

025,581169
585422 (आवाज)
581040
580099
फ्याक्स 582179
email: meadok@gmail.com

प.स. २०७३।०७।४
च.न. ४०९

मिति: २०७३/०७/२२

जो जस संग सम्बन्धित छ ।

उपरोक्त विषयमा यस दमक वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी इलेक्ट्रिसियन श्री किशोर प्रसाद दाहालले तलबी विवरण उपलब्ध गराई पाउं भनि निवेदन दिनु भएकोले निजको वार्षिक तलबी विवरण निम्नानुसार भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

तलबी विवरण:

तलब (ग्रेड सहित)(२३,३३७× १२)	रु.२,८०,०४४।००
मासिक भत्ता/सुविधाहरू (४४७६× १२)	रु.५३,७१२।००
चाडपर्व खर्च	रु.२३,३३७।००
औषधोपचार सुविधा	रु.२३,३३७।००
विदा बापत सुविधा	रु.२३,३३७।००
पोषाक सुविधा	रु.७२००।००
जम्मा	रु.४,१९,२६७।००

Handwritten signature

Handwritten signature
(मदन पौडेल)
लेखा अधिकृत

०५२२
०५२२

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, झापा
प्रदेश नं. १, नेपाल

प.सं. - ०७७/७८

च.नं. - ८८

मिति २०७७/०४/२०

श्री आन्तरिक राजश्व कार्यालय,
दमक झापा ।

विषय : स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस गौरादह नगरपालिका ३ नं. वडा कार्यालयको च.नं. ७६ मिति २०७७/०४/२० गतेको प्राप्त पत्रानुसार सोहि वडा वस्ने अर्जुन दाहालले मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मिति २०७७/०३/०६ मा रिक्वेस्ट नम्बर ३६३३८९ तथा मिति २०७७/०४/१९ मा रिक्वेस्ट नम्बर ३७००८९ मार्फत साविकको नाम परिवर्तन गरि मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन बनाएर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेको हुँदा उक्त निवेदनलाई सो रिक्वेस्ट नम्बर प्राप्त कम्पनीलाई नियमानुसार स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

प्रज्वल अधिकारी
अधिकृत छैठौं

3 नं वडा कार्यालय

गौरादह नगरपालिका
गौरादह, झापा
प्रदेश नं. १, नेपाल

प.सं. ०७७/०७८
च.नं. ८६

दिनांक - २०७७/०५/२०

विषय - विपरीत सम्बन्धमा

श्री गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
गौरादह, झापा

उपर्युक्त सम्बन्धमा कोषा विन्दा गौरादह नगरपालिका वडा नं. ३ अन्तर्गत स्थित बसोबास भवनको कम्पनी पत्रकारिता कार्यालयमा दिनांक २०७७/०३/०६ मा प्रिन्टिङ्ग नम्बर दिनांकको शीट नं. ३३३८९, तथा दिनांक २०७७/०५/११ मा प्रिन्टिङ्ग नम्बर ३७००८५ भएको साँढेको नाम ^{श्री गौरादह} Mental Asylum of Education सेन्टर असादरतमा अरु एक एकेशन बनाएर कम्पनी गौरादहको कार्यालयको नाम स्वीकृत भएको हुदा स्थानीय नेत्र नम्बरको र पि को वरमा नम्बरको यानी विपरीत गरीवाड बन्ने वन कार्यालयमा यस गरीको माप विवेक अनुसार निज विवेकको माप अनुसार सेन्टर असादरतमा अरु एक एकेशन बनाएर कम्पनी नयाँ बाँदा अन्वयान तथा उपार्ड सम्बन्धी उरवको काम गर्न थालीयेका नम्बरको र अन्त सम्बन्धी नमावको यानी तला कार्यालयको निराम अनुसार शीक्या बनाई वडाईकट्टेन विपरीतमा काम अन्वय गरीयेछ ।

संकेत दिनांक
वडा कार्यालय

गाउँ विकास समितिको कार्यालय
OFFICE OF VILLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE

विषय :- गावा प्रमाणित सन्ध्यामा ।

गावा प्रमाणित करणमा

गाउँ विकास समिति वडा नं. १, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं।
 गाउँ विकास समिति वडा नं. १, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं।
 गाउँ विकास समिति वडा नं. १, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं।

सन्ध्यामा सन्ध्यामा सन्ध्यामा

गाउँ विकास समिति वडा नं. १, काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं।

कार्यलय सन्ध्यामा गावा सन्ध्यामा

नामा	
वर्ग	

गावा प्रमाणित गर्ने अधिकारी
 नाम :-
 उर्वा :-
 पद :-
 तारीख :-

गावा प्रमाणित गर्ने अधिकारी

गाउँ विकास समितिको कार्यालय

OFFICE OF VILLAGE DEVELOPMENT COMMITTEE

सं.सं. १०४५/१९१
सं.सं. १०५५/९

दिनांक २०५५/१९/१९

विषय :- गावा प्रमाणित सर्वतथ्यमा ।

श्री/ श्रीमती/ पुत्री
सं.सं. १०५५/९

देशाका अतिरिक्त देशीय समितिको नामा सर्वतथ्य रहेकोले सो नामा सर्वतथ्य प्रमाणित गरी गाउँ वनी
विकास समिति बडा नं. ९ को वडा समितिको कार्यालय मार्फत यस गाउँ विकास समिति कार्यालयमा
मिति २०५५/१९/१९ मा दिनु भएको दरखास्त समितिसूचक सम्बन्धित बडा समितिको कार्यालय, हुलाका प्रहरी कार्यालयबाट
आवस्यक आवश्यक तथा साठी सर्जिमिन बुझा लगाइएको देशीय समितिको अतिरिक्त देशीय समितिको नामा सर्वतथ्य कायम रहेको
थपिएकोले गाउँ विकास समिति बडा नं. ९ को वडा कार्यालयबाट प्राप्त फिकारिस पत्रको
आधारमा स्थानीय स्वयंसेवक समितिले फोन २०५५ को बडा नं. ९ समितिसूचक नामा प्रमाणित गरी यो प्रमाण-पत्र दिइएको छ ।

गावा सर्वतथ्य कायम रहेको व्यक्तिको

- नाम, ठेगाना :-
 क) श्रीक कुमारी दाहाज - लामाबाई - १
 ग)
 घ)

कायम रहेको गावा सर्वतथ्य

.....

वाचा	वाचा
.....	

बदलावसम्बन्धी बसन्तमा
समावेश

नामा प्रमाणित गर्ने अधिकारी
 नाम :-
 दर्जा :-
 मिति :-
 नाला नं.

.....

स्पायी लेखा नम्बर : ६ ० ७ ६ २ ६ १ ० ८
आन्दारीक राजस्व कार्यालय : आन्दारीक राजस्व कार्यालय भद्रपुर
करदाता सेवा कार्यालय : दमक

आयकर : २८
मु. अ. कर : ०%
अन्तःशुल्क : २०७३

दती मिति

दिन महिना साल

करदाताको नाम : विशेष प्रसाद दाराल
कारोबारको नाम : वनस ईलेक्ट्रानिक सेन्टर

करदाताको प्रकार : व्यक्तिगत
ठेगाना : वार्ड नं. २, गौरादह
गा.वि.सा. : गौरादह, झापा

व्यवसाय कारोबारहरु : विजुलीका सामानहरुको शोक व्यापार गर्ने,

करदाताको दस्तखत

कर अधिकृतको दस्तखत

fu

आयकर :	२८	०९	२०७३
मु. अ. कर :			
अन्तःशुल्क :			

दर्ता मिति

दिन महिना साल

६	०	५	६	२	६	२	३	०
आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुर								
दमक								

स्थायी लेखा नम्बर :
 आन्तरिक राजस्व कार्यालय :
 करदाता सेवा कार्यालय :

करदाताको नाम : तारा देवी दासल

कारोबारको नाम : देवि भगवती फलफुल पसल

करदाताको प्रकार : व्यक्तिगत

ठेगाना : वार्ड नं. २, गौरादह

गा.वि.सा: गौरादह,

झापा

व्यवसाय कारोबारहरु : तामा सागसब्जी तथा फलफुलहरुको खुद्रा व्यापार गर्ने,

fu

२८

करदाताको दस्तखत

कर अधिकृतको दस्तखत

२०२३

THE GOVERNMENT OF INDIA
 MINISTRY OF DEFENSE
 OFFICE OF THE SECRETARY
 DEFENSE SERVICES
 NEW DELHI

Name: *[Handwritten Name]*
 Rank: *[Handwritten Rank]*
 Branch: *[Handwritten Branch]*
 Date of Birth: *[Handwritten Date]*
 Date of Joining: *[Handwritten Date]*
 Date of Release: *[Handwritten Date]*
 Address: *[Handwritten Address]*
 Telephone: *[Handwritten Number]*

Government of India has issued this Certificate with following details:

Certificate No. *12345* / *1230*
 Full Name: *ASWIN SAVAL* Sex: *M*
 Date of Birth: *Year 1996 Month 02 Day 11*
 Date of Issue: *15/08/2024* Telephone No: *---*
 Publication Address: *[Handwritten Address]* District: *[Handwritten District]* Pin Code: *[Handwritten Pin Code]*

This certificate is valid for the purpose of *[Handwritten Purpose]* and is subject to the following conditions:

1. *[Handwritten Condition 1]*
 2. *[Handwritten Condition 2]*
 3. *[Handwritten Condition 3]*
 4. *[Handwritten Condition 4]*

Issued at *[Handwritten Location]* on *[Handwritten Date]* by *[Handwritten Signature]*
 Signature: *[Handwritten Signature]*
 Designation: *[Handwritten Designation]*
 Office: *[Handwritten Office]*

०५२५५५
१९३०

केन्द्रीय विद्यालय
केन्द्रीय विद्यालय
विश्वविद्यालय काठमाडौं
केन्द्रीय विद्यालयको प्रशासन

०५२५५५
१९३०

नाम: सुदर्शन दाहाल
सम्बन्धित: २५५०, नौवजारी - ०९

सम्बन्धित: सुन्दर भण्डारी
सम्बन्धित: सुन्दर भण्डारी

०५२५५५
१९३०

सम्बन्धित: सुन्दर भण्डारी

०५२५५५
१९३०

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details:
 Citizenship Certificate No. 0420451230
 Full Name (in block) **ARJUN DWAL** Sex: M
 Date Of Birth (AD) : Year 1996 Months 02 Day 11
 Birth Place (in block) : **CHAPPA TOPGACHHI - 01**
 Permanent Address (in block): District **Pythor**
 VDC/Municipality/Sub/Metropolis **Topgachhi** Ward No. 04

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम यो नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ।
 प्रमाणपत्र पाउनेको टोलकोट **Pythor** नागरिकताको विवरण **प्यथोर**

प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको
 (दायाँ) (बायाँ)
 टोलकोट नाम स
 टोलकोट नाम
 तारीख **२०७३/०२/११**

सं. २०७३/०२/११

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
(नेपाल सरकारको खासियत)
वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय
बिराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय
दमक वितरण केन्द्र

025-581160
585422 (धन)
580960
580599
फोन 582179
email: neadmk@gmail.com

प.स. २०७३।०७।४
ब.न. ४०९

मिति: २०७३/०७/२२

जो जस संग सम्बन्धित छ ।

उपरोक्त विषयमा यस दमक वितरण केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी इलेक्ट्रिसियन श्री
किशोर प्रसाद दाहालले तलबी विवरण उपलब्ध गराई पाउँ भनि निवेदन दिनु भएकोले
निजको वार्षिक तलबी विवरण निम्नानुसार भएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ ।

तलबी विवरण:

तलब (ग्रेड सहित) (२३,३३७ × १२)	रु. २,८०,०४४।००
मासिक भत्ता/सुविधाहरू (४४७६ × १२)	रु. ५३,७१२।००
चाडपर्व खर्च	रु. २३,३३७।००
औषधोपचार सुविधा	रु. २३,३३७।००
विदा बापत सुविधा	रु. २३,३३७।००
पोषाक सुविधा	रु. ७५००।००
जम्मा	रु. ४,१९,२६७।००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
.....
(मदन पौडेल) पं.१२
लेखा अधिकृत

.....

श्री अन्वयः
श्री अन्वयः
Ref:

दिनांक: 20/04/2021

- श्री कम्पनि, बलिपुत्रको कार्यालय
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
- श्री दार्जिल तथा आगा इलाकाको कार्यालय
-चन्द्रागिरी-झापा
- श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय - झापा
- श्री जिल्ला - अदालत कार्यालय - झापा
- श्री सश्वचित निकाय तथा प्रशासन को

विषयः अनुसूची 9 को अद्यतन विधि, संस्था तथा दर्ता,
तथा व्यवसाय दर्ता तथा कम्पनि दर्ता प्रक्रिया
पुरा गरि पाँ

प्रहोपय,

उपरोक्त संश्लेषण, नेपालको प्रचलित कानून अन्तर्गत
अनुसूची 9 को पालना गर्दै, प्रचलित व्यवसाय दर्ता
प्रक्रिया नयाको संस्था दर्ता गरि, सश्वित नयाको
कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अद्यापि लहान पाँ भनि
श्री निवेदन पेश गरिएको हो। कम्पनीको रद्दगरी प्राप्तीको
लागि तथा दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि,
संस्था दर्ता ऐन २०१४ अनुसार, संस्थाको विधानको तय्यार
-अनुसूची 9 को माध्यमबाट संस्था दर्ता गरि
संस्थागत रुपमा सश्वचित निकाय तथा प्रशासन
सम्पर्क, स्वीकर्ता, दर्ता तथा आवश्यक कागजातहरू
पुरा गर्दै, कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अद्यापि लहान पाँ
भने श्री निवेदन पेश गरिएको हो।

अनुसूची 2 को सश्वित सभ्य ग्राहको पनि
विधानको तय्यार अनुसार पूर्ण गरि खोजिएको हो।
आवश्यक प्रक्रिया पनि पूरा गर्दै
कम्पनि दर्ता प्रक्रिया अद्यापि लहान पाँ भनि श्री
निवेदन पेश गरिएको हो।

08/06/08

कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में 'मैकलन प्रसादन' एक
एप्लिकेशन नाम के कम्पनी दर्ता के लागि नाम की स्वीकृति
प्राप्त की है। साथ ही नाम के संस्था पूर्व जी. कम्पनी दर्ता
प्रक्रिया प्रस्तावित तब तक यदि कोई निवेदन प्राप्त किया है।

दिनांक

निवेदन: अर्जुन दास
संस्था के पद: अध्यक्ष
संस्था का नाम: 082082/0230

अर्जुन

संस्कृत शब्दः
Ref:

दिना: 800108/89

श्री फारुकी सुभाषित काशीनाथ भण्डार
श्री सुभाषित काशीनाथ भण्डार

श्री सुभाषित काशीनाथ भण्डार

श्री फारुकी सुभाषित काशीनाथ भण्डार
श्री सुभाषित काशीनाथ भण्डार

विषय: सुभाषित काशीनाथ भण्डार
विषय: सुभाषित काशीनाथ भण्डार

संस्कृत

सुभाषित काशीनाथ भण्डार

श्री सुभाषित काशीनाथ भण्डार

Shah नारिकेल का नाम 'कृत्तिका' - मंगल पनि प्रष्ट गर्न
खोजिएको छ।

नारिकेल नाम 'नारि', शरवा, नाम बाहन,
आवश्यक पद बाहन नाम, खोजिएको
बाप र पिता, सोहि खोजिएको, यति गरिएको
- मंगल - यो निवेदन पेश गरिएको।

Shah

- शरवा।

निवेदन: अर्जुन दाहाल
खोजिएको पद: शरवा
नामकित नाम: ०४२०४४) १२३०

दर्ता नम्बर:
चलती नम्बर:
क्षेत्र:

मिति: 2066/08/

श्रीमान
जिम्मा प्रसाद कार्की,
-चन्द्रगढि, -भारत

विषय: निवेदन

प्रति,
सुदूरपश्चिम सरकार, गौरादेह नगरपालिका, वडा नं. 3,
कार्यालय, प.सं. 066/060 -च.नं. 68,
मिति - 2066/08/20 को पत्र तथा गौरादेह
नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको
प.सं. 066/060 -च.नं. 77 मिति 2066/08/20
को पत्र अनुसार निवेदनको कम्पनी नाम,
कम्पनी खासियतको कार्यालय स्वीकृत दिएको
हुँदा, कम्पनीको इच्छासहित धेरै वटा-प्रकारको
धेरै वटा कार्यालयहरूमा कर्ता तथा स्वीकृती
-ग्राहकको ले, कम्पनीको नाम प्रारम्भ प्रारम्भ
सहित सम्बन्धित (Mental Health & Education) को
नाममा, आवश्यक प्रमाण, प्रचलित
कानून तथा आवश्यक कार्यालय
साथ पेश गर्दै, स्थानीय निकायको,
जिम्मा, इच्छा, विकारको, प्रवेद,
एवम् कर्ता, कर्ता एवम् स्वीकृती पाई
-गर्ने निवेदन गर्दै।

व्यापारों एवं अन्य कार्यों - प्रभुने कुल
 - भारत पूरे जन किली विसावने, गोर,
 खैरा, गुवागु, इलाहाबाद, एला, कम्पनी,
 जौली, कम्पनी कम्पनी गुवागु ठाण एला
 - प्रति निवेदन अर्द्ध, सावको खैराजत,
 खैरा जेला नरुण प्रान अरिनि कुन,
 भारतीय कम्पनी गुवागु सि फाइल
 प्रान अरिनि कुन प्रनुपेरा अर्द्ध।
 - एला कम्पनी, सिमिन वान.न. (खाव
 जेला नरुण) - एला - गिने, सावद,
 एडि कानुनको सावसो, कापानु तथा
 - प्रवाहन पनि - प्रसि कुन - फने - प्रवात
 - एला कम्पनीको नाभवे, - एला वी कुर्वाणकी,
 एला - तथा सि फाइल अरिनि हुन
 - प्रनुपेरा अर्द्ध।

निवेदनको, निवेदकी, माजिकताकी, प्रिनीपी,
 तथा, एला कानुन, ए एला कानुनिकी
 कानुनको एला खैराज सावकी हु, कम्पनी
 एडि - एला तथा फुक - फुक, एलाकी
 - एला, - एलाको वनि निवेदन अर्द्ध।

एला,
 निवेदकी नाम: प्रनुन एला,
 एला, ए. - एला
 माजिकता नम्बर: 088088/0220,
 0884265558/0885924994

नेपाल
सभारत नगरपालिका
हुलाक शिपाई कार्यालय
भरतपुर, झापा

झापा जिला हुलाक कार्यालय

०१३४४०३९

प.सं. : ०१३/०३८
ब.सं. : ८६

मिति : २०७७/०४/२९

बिषय : फोटोकसा नं. सम्वन्धमा ।

श्री. बसुन्दा दाहाल
गौरादह नं.पा. झापा ।
प्रस्तुत बिषयमा तपाईंले फोटोकसाका लागि नियमानुसार लाग्ने धरीपटी रकम फेर फोटोकसा दरवार बुझाएको देखिएको हुनाले तपाईंको माग बमोजिम तपाईंलाई फोटोकसा नं. १, गौरादह झापा टेगाना कायम गरि फोटोकसा नं. पुरान गौराको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

बोधार्थ :
श्री. हुलाका हुलाक कार्यालय गौरादह (निम्नको पत्र देखिलाग एवं आवश्यक सदस्यको लागि ।

दासोदर मिश्र
हुलाक अधिकृत

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, झापा
२०७२ न. १, काठमाडौं

स.सं. - २०७७/७६
च.सं. - ११

मिति २०७७/०४/२०

श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय,
दमक, झापा ।

विषय : स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

पुस्तुत विषयमा यस गौरादह नगरपालिका ३ नं. वडा कार्यालयको च.नं. ७६ मिति २०७७/०४/२० गतेको प्राप्त पत्रानुसार सोहि वडा बस्ने अर्जुन दाहालले मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मिति २०७७/०३/०६ मा रिक्वेस्ट नम्बर ३६३३८९ तथा मिति २०७७/०४/१९ मा रिक्वेष्ट नम्बर ३७००८९ मार्फत साविकको नाम परिवर्तन गरि मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन बनाएर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेको हुदा उक्त निवेदनलाई सो रिक्वेष्ट नम्बर प्राप्त कम्पनीलाई नियमानुसार स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

प्रज्वल अधिकारी
अधिकृत छैठौं

गौरादह नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, झापा

सुदूर पश्चिम प्रदेश

सं.सं. - २०७७/०६

च.नं. - ११

मिति २०७७/०६/२०

श्री आन्तरिक राजस्व कार्यालय,
दमक झापा ।

विषय : स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस गौरादह नगरपालिका २ नं बडा कार्यालयको च नं ७६ मिति २०७७/०६/२० गतेको प्राप्त पत्रानुसार सोहि बडा वस्ने अर्जुन दाहालले मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा मिति २०७७/०३/०६ मा रिक्वेस्ट नम्बर ३६२२८९ तथा मिति २०७७/०४/१९ मा रिक्वेष्ट नम्बर ३७००८९ माफत साविकको नाम परिवर्तन गरि मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन बनाएर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले नाम स्वीकृत गरेको हुदा उक्त निवेदनलाई सो रिक्वेष्ट नम्बर प्राप्त कम्पनीलाई नियमानुसार स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ ।

प्रकाश अधिकारी
अधिकृत छैटौ

गौरादह नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

गौरादह, झापा
१ नं प्रदेश, नेपाल

पस - ०७७/७८
चन - १४६

मिति : २०७७/०५/०९

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
भद्रपुर, झापा ।

विषय : सिफारिस सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस गौरादह नगरपालिका वडा नं.३ स्थित कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको हुँदा कम्पनी स्वीकृत हुँदाको वखत उल्लेख गरिएका उद्देश्यहरु पुरा गर्न तथा कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि उक्त मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन नामक संस्था दर्ता गरिदिनुहुन सिफारिस गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।

०९

प्रज्वल अधिकारी
अधिकृत छैठौं

प्रज्वल अधिकारी
अधिकृत स्तर छैठौं

082805*
८४२

नेपाल सरकार
सुदूर पश्चिम
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धापा
सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशासन

संख्या: २०४५/८४२
नाम: राजत दाहाल
पिता: गोपबहादुर - १
माता: मंगुल
जन्म मिति: १६/०१/१९९९
संख्या: २०४५/९०/०३
संस्था: धापा
वडा नम्बर: ९
सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशासन

Government of Nepal has issued this Citizenship Certificate with following details
 Certificate No. 04 2045 / 842
 Full Name: RAJATAN DAHAL Sex: M
 Date of Birth: 16/01/1999 Month: 01 Day: 16
 Name of the Citizen: RAJATAN DAHAL
 Name of the Citizen's Father: GOPIBAHADUR - 1
 Name of the Citizen's Mother: MANGUL
 VDC/Municipality/Sub-Metropolis: Dhapu Ward No. 9

नेपाल सरकारले यसलाई सही रूपमा जारी गरेको छ।
 प्रशासन सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशासन
 सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशासन
 संख्या: २०४५/९०/०३
 नाम: राजत दाहाल
 पिता: गोपबहादुर
 माता: मंगुल
 जन्म मिति: १६/०१/१९९९
 संस्था: धापा
 वडा नम्बर: ९
 सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रशासन

1110020

Government of Nepal

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय

Ministry of Labour & Transport Management

सवारी चालक अनुमति पत्र

Driving Licence

या.व्य.का

MECHI

संख्या/Number: 01-015306

जारी मिति/Issue: 064-02-27

नाम/Name: Kishor Pd. Dahal

पिता/पति/Father/Hus: Tika Ram Dahal

ठेगाना/Address: Gauradaha-3, Jhapa

स.स.नं./Ctz No.: 2111, 832 (Bhojpur)

फोन नं./Phone No.: 2024-11-01

जन्म मिति/Date of Birth: 2024-11-01

श्रेणी/Category: A. Only

संख्या/Number: 01-015306

अन्तिम मिति/Expiry Date: 064-02-26

राहदानी नं./P.P. No.: B+VE

रक्त समूह/Blood Group: B+VE

तपाईंलाई निम्न बमोजिमको सवारीहरूको चालक अनुमति पत्र दिइएको छः

The holder of this Licence is authorized to drive the following vehicles.

License Type: व्यवसायिक/Professional गैर व्यवसायिक/Non Professional

A	B
मोटोसाइकल, स्कुटर, मोपेड Motorcycle, Scooter, Moped	मिनीबस, मिनीट्रक Minibus, Minitruck
कार, जिप, डेलिभरी भ्यान Car, Jeep, Delivery Van	ट्रक, बस, लहरी Truck, Bus, Lorry
टेम्पो, अटोरिक्शा Tempo, Autorickshaw	रोडरोलर, डोजर Road Roller, Dozer
पावर टिलर Power tiller	

सवारी चालक अनुमति पत्र
Driving Licence

नम्बर / Number: 01-015306
 जारी मिति / Issue Date: 064-02-27
 अन्तिम मिति / Expire Date: 074-02-26
 नाम / Name: Kishor Pd. Dahal
 पिता / पति / Father/Hus: Tika Ram Dahal
 ठेगाना / Address: Gauradaha-3, Jhapa
 ता.प.नं / Ctz No.: 2111, 832 (Bhojpur)
 फोन नं / Phone No.:
 जन्म मिति / Date of Birth: 024-11-01
 बर्ग / Category: A. Only
 राहदानी नं / P.P. No.:
 रक्त समूह / Blood Group: B+VE

तपाईंलाई निम्न बमोजिमको सवारीहरूको चालक अनुमति पत्र दिइएको छः
 The holder of this Licence is authorized to drive the following vehicles.

License Type: व्यवसायिक/Professional गैर व्यवसायिक/Non Professional
 Category:

क. मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड A. Motorcycle, Scooter, Moped	मिनीबस, मिनीट्रक Minibus, Minitruck
कार, जिप, डेलिभरी भ्यान Car, Jeep, Delivery Van	ट्रक, बस, लहरी Truck, Bus, Lorry
टेम्पो, अटोरिक्शा Tempo, Autorickshaw	रोडरोलर, डोजर Road Roller, Dozer
पावर टिलर Powertiller	क्रेन, फायर ब्रिगेड, लोडर Crane, Fire brigade, Loader
ट्र्याक्टर Tractor	अन्य Other

Issued by:
 कारवाहीका अधिकारी / Offence: _____
 Licence Holder's Signature: _____

Date: _____
 The following is a list of the names of the persons who have been appointed as members of the _____

No.	Name of the person	Designation
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____
11	_____	_____
12	_____	_____
13	_____	_____
14	_____	_____
15	_____	_____

२४ हामी नेपाली भाषामा लेखिएका कविहरूको नाम र विषयमा जानकारी प्राप्त गरी निम्न तालिकामा जानकारी दिनुपर्नेछ।

वि. सं. ०. १. १९९९
१. नेपाली भाषामा लेखिएका कविहरूको नाम र विषयमा जानकारी प्राप्त गरी निम्न तालिकामा जानकारी दिनुपर्नेछ।

क्र. सं.	कविहरूको नाम, घर र ठेगाना	साहित्यिक नाम वा कसम र-सहितिका
१	नाम : सुभाष चन्द्र बोस घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : सुभाष चन्द्र बोस ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
२	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
३	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
४	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
५	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
६	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
७	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
८	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक
९	नाम : राम कृष्ण शर्मा घर : काठमाडौं ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक	नाम : राम कृष्ण शर्मा ठेगाना : काठमाडौं व्यवसाय : शिक्षक

Name: ...
 Address: ...
 ...

I am a ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

10/20/50

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

[Handwritten notes and a small portrait photograph are visible in this section.]

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
FROM: SAC, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

[Handwritten notes and two fingerprint impressions are visible in this section.]

दि: 06/06/20

श्री गणपतिकाक काठना,
पौषक. भाव

विषय: स्थापना सभा, तथा उपपुरक सोव्हाके
अभिलेख.

पुर्वत अनुमति, भारत-साधारण
संस्थाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
स्थापनाके लिए आवश्यक
कार्यकांडि जारहेके।

- 1. नाम: काठना, पद, स्वरूपक
- 2. प्रारंभिक कार्य-समय-2 वर्षक
तारापत्री सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
- 3. विचार-समय-2 वर्षक
विचार-समय-2 वर्षक
- 4. स्थापिका सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
- 5. पौषके पदा, सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत

Ref: 06/06/20 को प्रस
पत्रकार-प्रका 09

- 1) स्थापना सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
कार्य-समय-2 वर्षक
- 2) स्थापना सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
कार्य-समय-2 वर्षक
- 3) स्थापना सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
कार्य-समय-2 वर्षक
- 4) स्थापना सभाके अधिनियम 1952 के अन्तर्गत
कार्य-समय-2 वर्षक

प्रतिबंध लपका प्रकाशित गर्नु पर्ने छ।

४) पढिए पत्रमाथिका चारै, सोलापुठ, सप्तरी, पति सोलापुठे साकाका साक्ष्य छरि हुनेकन।
रिफ नम्बर Reference Number, आगे,
वास विवेकत आकत दूफा (१) को (५) नम्बर
दूफा ७ अन्तगतके विधान, पचात दूफा ७)
को आकाकाकार, विधानको नम्बर नम्बर
पूर्वता दिने प्रयास गरिएका हुनेछन्।
अनुभवद्वारा सावै विधानको नम्बरको र नम्बर
वेदकान्, दूफा ८. कायम गरिएका स्पष्ट पारिदे।
हालको

विवेकत:- अर्जुन दाहाल
गौतम - ३ - प्राणा
नागरिका नम्बर: ०४००४४/१२३०
इपाहाल
मादादेवी दाहाल
तारा

कोसाशदा
समादिका गहाल

आकाका
अर्जुन दाहाल वाण

अर्जुन दाहाल

सचिव
विधान प्रयास गहाल

आकाका - सचिव
अर्जुन दाहाल गहाल

विनिता थापा
BT

वैदेशिक संघ, संस्था तथा व्यक्ति मार्केट,
अपने आर्थिक कारोबार, संस्थाको
-आन्तरिक लेखा परिक्षण, व्यवस्था लेखा-परिक्षण,
व्यक्ति प्रतिवेदन आदी -द्वारा आवश्यक
-कुशलता पनि सुनिश्चित गर्दै,

शिक्षा लगायत -द्वारा क्षेत्रमा, वैदेशिक संघ संस्था
तथा निर्यातकार, तथा व्यक्तिगत पाल्के अनुदान
साथसाथ आर्थिक कारोबारका, पूर्ण पारदर्शी
बनाउने, तथा पाठ्यशाला कायम गर्ने गरी,
आवश्यक पढेको खर्चमा, अनुसूके निकायले
पनि सोथपुर्ण गर्न मिलने व्यवस्था
थप पत्र-मार्केट सुनिश्चित गरिने,
साथसाथ स्वीकृती प्राप्त गरिने हुना पनि
निवेदन गर्दै।

[Signature]

-संस्था

निवेदन: उपर्युक्त पत्राल

संस्थाको नाम: मेन्टल डिपार्टमेन्ट
शुभ एजुकेशन

संस्थाको दर्ता नम्बर:

निवेदकको सामाजिक नम्बर:

088088/9830

नाम: [unclear]
[unclear]
दिनांक: 06/09
श्री गणपति कायालय
जोधपुर गणपति
- प्रस्ताव

विषय - स्वस्थ, कार्यप्रति, स्वस्थता,
तथा सोसायटी नि-प्रिज निर्वचन प्रणालीको
कार्य

प्रस्ताव

उपरोक्त सञ्चालना, विधानको अनुनामा
लेखिका कुल तमोपि, मेलन प्रसारण प्रक
एपुकेशन सोसायटी साधारण सदस्य, 92 वर्ष,
त 92 वर्ष-अन्तर्मा अधिक एपुके उपलिन,
आवक-दिन पडने, तथा आवकको हकमा
तथा गणपति न लिख उपलिन, याको,
परिवार, निकट उपलिन, तथा गणपति प्राप्त
गोरेका उपलिका माके तबले, पुनीहको
अनुप्रीनामा तथा साक्षी-पत्र सहित, मेलन
-प्रसारण प्रक एपुकेशन सोसायटी सदस्य
बन्ने पाउने उपबन्धन खुलाइने, यो निवेदन
प्रस्तुत गरिएको हो।

विद्यार्थीको, तथा आफ्नै सर्वसाधारणमा पनि
सोसायटीको प्रमुख लिएर पुग्ने सक्ने,
तथा, विवाहीक, एक, हेरक उपलिन,
सोसायटीको प्रमुख संज्ञ, मेलन खाने, याको,
संकाश पनि, यस सोसायटी माकेत. सदस्य-अर्थ,
कानून तथा विधान तमोपि, याको
विचार, सञ्चया. तथा सोसायटीको प्रमुख निज
संने कुलका स्वतन्त्र पूर्व, सोसायटीको आतन्त्र

राष्ट्रते, श्री प्रशासन सभा, आवरण
कायदा सेवा से, श्री प्रतिष्ठान
घरें-कठ जो निदेश सेवा प्रसिद्धे ३।

एतद्वारा

निदेश: प्रथम-शाला

~~प्रमाण~~

श्री १५६-३ -आपा

नागरिकता तारक: ०४२०४४ / १९९०

આચાર્યશ્રી રવિવંશુભાઈ ભાઈભાઈને આજીવન સહાયક શિક્ષક
પદ પરથી રાજીનામું આપવાનો અર્થે આજીવન સહાયક શિક્ષક પદ
પરથી રાજીનામું આપવાનો અર્થે આજીવન સહાયક શિક્ષક પદ
પરથી રાજીનામું આપવાનો અર્થે આજીવન સહાયક શિક્ષક પદ

સહાયક શિક્ષક

સહાયક શિક્ષક
સહાયક શિક્ષક
સહાયક શિક્ષક
સહાયક શિક્ષક

આચાર્ય શ્રીમદ્વલ્લભે સર્વભગવાયે જોગદ મુદ્દાએ એ
સુભાગ્ય ભગવાયે ભગવાયે સર્વે શાસ્ત્ર ભગવાયે સર્વે
શિષ્યે શ્રી શ્રી ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે
સર્વે ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે ભગવાયે

સ્વસ્ત્ય

જિલ્લો: જામનગર
પોસ્ટલ બો: ૬૧૪૬
સંસ્કૃત કોલેજ: ૦૨૦૦૧૨/૦૦૦૦

શ્રીમદ્વલ્લભ

